

DETALLARNI TURG‘UNLIGINI OSHIRISHDA QOPLAMA QOPLASHNING O‘RNI

**Sharipov Jamshid Olimovich, Turaxodjayev Nodir Djaxongirovich,
Rajabov Ravshan Buxoro Davlat texnika universiteti**

Jahonning rivojlangan davlatlarida mashinasozlik sanoatida kesuvchi asboblarning turg‘unligini, kesish jarayonidagi qonuniyatlar, uning emirilishga, ishqalanishga, issiqlikka bardoshligini oshirish uchun qoplama qoplash yo‘li bilan ishlov berishga asoslangan usullar yordamida yuza qatlamini modifikatsiyalash bo‘yicha ko‘plab ilmiy tadqiqotlar olib borilmoqda. Bu borada, xususan, kesuvchi asboblarning yuzasiga qoplangan qoplamaning xizmat muddatini oshirish va tag quyma bilan adgeziyasini yaxshilash uchun kimyoviy-termik ishlov berishlarni qo‘llab mustahkamlashga alohida etibor berilmoqda.

Respublikamizda oxirgi yillarda mashinasozlik sanoati texnologiyasining jadallik bilan rivojlanishi, detallarni mahalliyashtirish hisobiga ushbu sohada import qilinadigan mahsulotlar ulushini sezilarli darajada kamaytirish, resurs tejamkorlikni ta‘minlovchi mavjud texnologiyalarni takomillashtirish bo‘yicha ilmiy tadqiqotlar olib borilib, bunda chet el tajribalaridan samarali foydalanish borasida bir qancha ishlar amalga oshirilmoqda. Yangi O‘zbekistonni yanada rivojlantirish bo‘yicha taraqqiyot strategiyasida “iqtisodiyotga innovatsiyalarni keng joriy qilish, sanoat korxonalari ilm-fan muassasalarining kooperatsiya aloqalarini rivojlantirish” vazifalari belgilab berilgan. Bu borada mashinasozlik sanoatida detal va kesuvchi asboblarga qoplama qoplash usuli bilan ularning turg‘unligini oshirish bo‘yicha ilmiy-tadqiqot ishlari olib borish muhim ahamiyat kasb etadi.

Umrboqiyli oshirilgan, lekin ekspluatatsiya talablarga javob bermasligini hisobga olgan holda, olib borilgan tadqiqotlar kesuvchi asboblarning mexanik, ekspluatatsion xususiyatlari va eyilishga bardoshligini oshirishga qaratilgan.

Hozirda qator xorijiy va mahalliy olimlar tomonidan ilmiy izlanishlar va tadqiqotlar olib borilmoqda.

Avtomatlashtirilgan ishlab chiqarish texnologiyasi va moslanuvchi ishlab chiqarish tizimlarida eng muhim nozik nuqtalaridan biri kesuvchi asbobning emirilishga bardoshlilik hisoblanadi. Hozirgi kunda mashinasozlik sanoatimizda qo‘llaniladigan kesuvchi asboblarning asosiy qismini chetdan import hisobiga olib kelinishi va ularning emirilishga bardoshlilik yuqori emasligini hisobga olib, bu sohada ilmiy-tadqiqotlar olib borish davr talabi ekanligidan dalolat beradi. Shuni inobatga olib, detal va mexanizmlar konstruktsiyalarining murakkablashuvi hamda ishlov berish qiyin bo‘lgan metallar va qotishmalardan foydalanish konstruktorlar oldiga yangi emirilishga bardosh kesuvchi asboblarni loyihalash bilan birga mahalliyashtirish vazifasini qo‘yadi.

Mashinasozlikda turli maqsadlar uchun mo‘ljallangan ishlov berish qiyin bo‘lgan qotishmalardan tayyorlangan ko‘plab ehtiyot qismlar ishlatilmoqda. Bunday qotishmalarga ishlov berish o‘ziga xos xususiyatlarga ega, shu sababli ular uchun zarur kesish burchaklari va qirindini to‘siqsiz ajratib tashlanishini ta‘minlovchi maxsus geometriyalik kesuvchi asboblarni ishlab chiqiladi. Jarayonning o‘ziga xos xususiyati shundaki, mahsuldorligi yuqori bo‘lgan ishlov berishda shpindelning yuqori chastotada aylanishi, kesish chuqurligining kattaligi bilan mos keladi, bu esa jiddiy tebranishlar hosil bo‘lish ehtimoli sababli kesuvchi asbobning tez ishdan chiqishiga olib kelishi mumkin. Shu sababli har bir kesuvchi asbob uchun qoplama tarkibini va qoplash texnologik jarayonini alohida tanlashga to‘g‘ri keladi.

Nikel, xromni qo‘llash oddiy po‘latga qattqlik va korroziyaga bardoshlik xususiyatlarni namoyon etadi. Ushbu qoplama qoplash usulidan foydalanish detal va mexanizmlar yuzalarini qoplash uchun keng qo‘llaniladi. Xrom detallarga qattqlikdan tashqari, silliqlik,

yaltiroqlik va korroziyadan yaxshi himoya qiladi. Xrom qattiq, ammo mo‘rt metall bo‘lib, undan detallar va buyumlar ishlab chiqarish mumkin emas. Undan qoplama qoplash jarayonida foydalanish yaxshi beradi.

Turli metallar va qotishmalardan tayyorlangan quyma detallarni barcha ish sharoitida korroziyadan himoya qilish uchun birinchi navbatda bo‘yoqli, metall va kondensatsiya qoplamalarini qo‘llash tavsiya etiladi. Elektrokimyoviy va kimyoviy qoplamalar engil ish sharoitida qora va rangli metallar va qotishmalardan tayyorlangan detallarga, har qanday usul bilan qoplanadi.

Og‘ir va o‘ta og‘ir ish sharoitida metall va qotishmalardan tayyorlangan quyma detallarga, shuningdek, barcha ish sharoitlarida alyuminiy va magniydan tayyorlangan quyma detallarga va o‘rtacha ish sharoitida elektrokimyoviy va kimyoviy qoplamalarni qo‘llash tavsiya etilmaydi. Qoplama tizimini tanlash ma‘lum bir detal yoki mahsulot uchun tavsiya etilgan qoplama jarayonini amalga oshirish imkoniyatini hisobga olgan holda amalga oshiriladi. Polimer materiallarni purkash yo‘li bilan detallarga qo‘llaniladigan qoplamalarni tanlashda, plastmassalar yuqori qisqarishga ega ekanligini hisobga olish kerak. Natijada, mahsulotlarning o‘tkir qirralarida qalinligining pasayishi yoki hatto qoplama qatlamining yorilishi mumkin.

Kimyoviy qoplamalar metallning sirt qatlamlarining kimyoviy reagentlar bilan (tashqi manbadan elektr tokisiz) o‘zaro ta’siri natijasida olinadi. Bunday qoplamalar qora metallar (oksidlanish, fosfatlash, nikel qoplamasi) va alyuminiy va magniy qotishmalarini (oksidlanish) qayta ishlashda keng qo‘llaniladi. oksidlanish elektrokimyoviy usul yordamida ham amalga oshirilishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. S.N. Grigoriev, A.S. Metel, M.A. Volosova, Y.A. Melnik, Surface hardening by means of plasma immersion ion implantation and nitriding in glow discharge with electrostatic confinement of electrons, Mech. & Ind. 16 (2015) 711
2. M.A. Volosova, S.N. Grigoriev, E.A. Ostrikov, Use of laser ablation for formation of discontinuous (discrete) wear-resistant coatings formed on solid carbide cutting tool by electron beam alloying and vacuum-arc deposition, Mech. & Ind. 17 (2016) 720